

Critica del testo

XI / 1-2, 2008

L'Europa dei proverbi

a cura di

Arianna Punzi e Isabella Tomassetti

© Dipartimento di Studi Europei e Interculturali,
"Sapienza" Università di Roma
ISSN 1127-1140 ISBN 978-88-8334-431-2
Rivista quadrimestrale, anno XI, nn. 1-2, 2008
Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 125/2000 del 10/03/2000
Sito internet: <http://v3.uniroma1.it/studieuropei/critica>
criticatesto@uniroma1.it

Direzione: R. Antonelli, F. Beggiano, P. Boitani, C. Bologna, N. von Prellwitz
Direttore responsabile: Roberto Antonelli

Questa rivista è finanziata da "Sapienza" Università di Roma

Viella
libreria editrice
via delle Alpi, 32 – I-00198 ROMA
tel. 06 84 17 758 – fax 06 85 35 39 60
www.viella.it – info@viella.it

viella

<i>Premessa</i> di Roberto Antonelli	ix
<i>Introduzione</i> di Fernando Martínez de Carnero	xi
Fernando Garcia Romero <i>Aristóteles paremiólogo</i>	1
Iole Scamuzzi <i>Approcci critici ai Refranes que dizen las viejas tras el fuego del Marques de Santillana</i>	13
Maria Teresa Barbadillo de la Fuente <i>Refranes incrustados en las Quatrocientas respuestas de fray Luis de Escobar</i>	23
Lucilia Chacoto <i>La Feira de Anexins de Don Francisco Manuel de Melo: estudio literario y paremiológico</i>	31
Maria Antonella Sardelli <i>El elemento paremiológico en Le piacevoli e ridicolose semplicità di Bertoldino (1608) de Giulio Cesare Croce</i>	43
Ines Ravasini <i>Impianto retorico nelle Cartas en refranes di Blasco de Garay</i>	65
Beatriz Sanz Alonso <i>De refranes han quedado muchos cantares</i>	83
Julio Pérez-Ugena <i>El horizonte recogido</i>	99
Salud Maria Jarilla Bravo <i>Traducción de elementos paremiológicos: I Malavoglia de Giovanni Verga</i>	119
Barbara Fiorellino <i>Tradurre Ricardo Palma: la negoziazione e la lettera</i>	133
Sylvie Pipari <i>«Le figement est d'argent mais le défigement est d'or». Proverbes défigés dans les NUNC français</i>	151
German Conde Tarrío <i>El paremiólogo de los siglos XVI y XVII: sus ideas y su época</i>	159
Susana Gala Pellicer <i>Mujeres, brujas y demonios en el refranero español</i>	177

Malgorzata Grela – Dora Montagna <i>Fonti e creatività nella parentologia: le occorrenze del termine "mosca" in polacco, spagnolo e italiano</i>	193
Natalia Vyshtnya – Kseniya Kolba <i>Somatismos en fraseologismos y parentias: el corazón como símbolo y metáfora</i>	211
Laura Lalli <i>La raccolta parentologica nella Biblioteca di Marco Basso</i>	227
Julia Sevilla Muñoz <i>Formas parentológicas y criterios de clasificación (francés-español)</i>	235
Herón Pérez Martínez <i>Las fuentes y funciones discursivas de la parentología mexicana</i>	249
Isabella Tomassetti <i>Note per una semantica diacronica del castigliano refrán</i>	269
Giulia Mola <i>Le forme parentologiche nei primi vocabolari bilingui di spagnolo e italiano</i>	303
Silvia Molina Plaza <i>Proverbs and idioms: a cross linguistic analysis</i>	313
Luisa A. Messina Fajardo <i>Del arcaísmo a la (re)creación de parentias: aplicación en ELE</i>	335
José Enrique Gargallo Gil <i>«San Raimundo trae la golondrina del otro mundo». Golondrinas y ciclo estacional en el calendario romance de refranes</i>	345
Pilar Río Corbacho <i>Refranes del calendario: la parentia hagiogeotendica</i>	359
Chiara Prosperi Porta <i>Gli aforismi nel discorso economico</i>	375
Miguel Ángel Asensio Sánchez <i>Aforismos y brocardos: la expresión de un principio jurídico meta-histórico</i>	391
Mari Carmen Barrado Belmar <i>Estudio comparado latín-italiano-español de parentias referidas a: salud y enfermedad</i>	403
Arturo Calvo Espiga <i>En torno al origen y significado del aforismo jurídico</i>	413
Elena Alonso Pérez-Ávila <i>«Parentia guardada, dos veces ganada». Criterios de ordenación de parentias en los repertorios parentiográficos españoles e italianos</i>	447
Rita Marinelli <i>Analisi di metafore e espressioni idiomatiche per mezzo di risorse computazionali e corpora elettronici</i>	469
Luciana Bordoni <i>Un approccio basato su ontologie come contributo allo studio dei proverbi</i>	489
Riassunti – Summaries	497
Biografie degli autori	517

Susana Gala Pellicer

Mujeres, brujas y demonios en el refranero español

1. Introducción

El enfoque de este artículo se centra en la enorme utilidad de las paremias como transmisoras de rasgos culturales hoy desaparecidos. Durante muchos años las enseñanzas transmitidas por los refranes y otras locuciones sentenciosas han pasado desapercibidas para los investigadores, con lo que se ha dejado de lado una importante fuente de datos que aporta nociones que difícilmente pueden encontrarse en otro tipo de textos. Sólo cuando el mundo del folclore y de la oralidad han recuperado la atención que merecían se han empezado a revalorizar las colecciones de refranes como materia de estudio.

A este respecto dice Esther Forgas, en su artículo titulado *Cultura popular y cultura material: el refranero*, que:

Para unos investigadores el refrán pertenece a la Literatura (...). Para otros, el refrán y la fórmula fija es un recurso lingüístico, pertenece al ámbito de la lengua y es, por tanto, abordable desde la Lingüística (...). Finalmente, para los etnólogos y antropólogos culturales, el refrán y la frase hecha pertenece también, con pleno derecho, al campo de estudio de su disciplina, por cuanto es reflejo y testigo de una estructura sociocultural que lo vio nacer¹.

Efectivamente, la naturaleza interdisciplinar de los refranes supone un aporte importante de noticias para cualquier disciplina que se ocupe del estudio de la cultura de las sociedades, sobre todo en aquello que tiene que ver con los aspectos cotidianos de las mismas. Gracias a ellos se han recuperado datos desaparecidos de la histo-

1. E. Forgas Berdet, *Cultura popular y cultura material: el refranero*, in «*Parremian*», 1 (1993), pp. 35-39 (in part. p. 35).

ria de las civilizaciones: una gran cantidad de costumbres y hábitos cotidianos que eran parte fundamental de la vida de las personas de otras épocas se han perdido hoy debido a la fuerte evolución social, económica y cultural que el mundo moderno ha experimentado desde finales del siglo XVIII:

El hombre actual puede obtener del estudio y análisis detallado de estos refranes tanto la reconstrucción pomnemonizada de las costumbres y la organización social de una comunidad, como la información sobre los valores morales y los códigos de conducta que la han regido durante siglos. De esta manera, la Parentología, ciencia que estudia los refranes, puede aportar una información cultural de carácter histórico que ha estado generalmente poco o nada aprovechada por los estudiosos de otros ámbitos – Sociología, Historia, Economía².

De hecho, aunque algunas de las paremias antiguas siguen circulando hoy con relativa frecuencia, el origen y la referencia de su significado se han alejado tanto de los parámetros actuales, que es casi imposible para el hablante común descifrar el verdadero sentido de la enseñanza que transmita:

Dado que el marco social que podía darse hace unos años ya no existe, el tiempo ha ido erosionando estas formas de producción oral, haciéndoles perder su sentido inicial, de forma que cada vez son más desconocidas por los hablantes³.

Este tipo de sentencias breves tienen entre sus principales características la de ser patrimonio de toda una comunidad lingüística a la que debe transmitir un mensaje instructivo. Su carácter sentencioso ha determinado su fijación, y a su enorme utilidad para difundir enseñanzas se debe su repetición incesante a lo largo de los siglos con variaciones mínimas en sus formas.

Es bien sabido que entre los temas más recurrentes de los repertorios de refranes está el de la mujer. Se han hecho en las últimas décadas numerosos estudios acerca de la visión que se da de ella en el refranero. La mayoría ha puesto en el punto de mira el tratamiento misógino que caracteriza a este tipo de proposiciones. Aunque no se puede negar la calidad de muchos de ellos, lo cierto es que algunos se limitan a un nivel de estudio superficial en el que presentan una selección de refranes sobre el tema, sin llegar a introducirse en el complejo

2. *Ibid.*

3. X. Ugarde Ballester, *A la galga y a la mujer no la des carne a ver: traducción, misoginia y equivaletencia*, in «Parentian», 8 (1999), pp. 511-515 (in part. p. 511).

y variado universo de la presencia de la mujer en los repertorios. Conviene por ello ir un poco más allá, y centrarse en uno de los muchos aspectos que éstos encierran para profundizar algo más en el análisis.

2. La vinculación entre la mujer y el mal: demonización de la mujer

Es, a mi parecer, especialmente interesante desde el punto de vista antropológico, la relación ancestral que hay entre la mujer y el mal.

Lo primero que debe decirse, para no caer en el error, es que el hecho de que las colecciones de paremias revelen una serie de elementos caracterizadores del pensamiento de las comunidades, no justifica hacer una lectura literal de sus enunciados. Como ocurre con cualquier tipo de texto, sea de naturaleza escrita que oral, su contenido debe interpretarse en función de sus características y de la consideración del contexto espacio-temporal en el que se han producido y utilizado. Cuando un varón español del siglo XVI usaba la expresión «la cara bonita y la intención maldita» [Kleiser, 43122]⁴ para hablar de una mujer, no podía referirse a lo mismo que cuando estaba en boca de otro del siglo XIX, porque ni era la misma la concepción de la mujer, ni lo era su supuesta vinculación con el mal. Los refranes no son verdades de validez universal, sino expresiones que deben fijar enseñanzas, y así debe ser entendido su carácter misógino. La mujer era considerada más que una serie de simples descalificaciones, muchas veces irrisorias. Y aunque esto no se quisiera admitir, no podemos pretender que tantos siglos de refranes innovilistas y arcaizantes sean el reflejo de un género congelado en el tiempo. El carácter conservador del refranero es signo de su configuración, no del objeto que se retrata.

Además, entre las sentencias hay muchas enseñanzas contradictorias, que se hacen aún más evidentes cuando se trata de exponer juicios morales con respecto al género. De ello no podemos deducir que una sociedad pensara una cosa, y simultáneamente la contraria.

Esta consideración previa, llevada al plano del análisis que nos ocupa quiere decir que, si bien es innegable que la tendencia

4. L. Martínez Kleiser, *Refranero general ideológico español* (1953), Madrid 1993. De ahora en adelante cito con el nombre Kleiser según el número asignado al refrán en el repertorio para todos los ejemplos tomados de esta fuente.

de los refraneros es la afirmación de la inferioridad de la mujer con respecto al varón. Llegando en muchas ocasiones al ataque y al insulto, no debemos concluir, como tantas veces se hace, que sea ésta la consideración única e inamovible que de ella se ha tenido a lo largo de toda la historia.

Conviene, por tanto, ser cautos, y tomar las afirmaciones contenidas en las paremias como tendencias, como enunciados generalizadores inclinados a la exageración por su propia naturaleza.

La vinculación de la mujer con el mal viene, como se sabe, desde tiempos inmemoriales. Aunque no es exclusiva del cristianismo parece evidente que éste contribuyó de forma determinante a crear una visión negativa de ella en todo el occidente cristiano, señalándola con la pesada carga de ser responsable del mal de la humanidad. La culpa del pecado original se convirtió en el signo identificador de todo un género, y sólo muchos siglos después podría liberarse de este estigma.

Pero además de ser el origen de todos los males, es fuente de los más apreciados placeres, y así lo reflejan algunos refranes. La percepción masculina de la mujer está caracterizada por una fortísima y paradójica contradicción: es a la vez un género deseado y odiado, apreciado, pero muy temido:

De todo mal, y de todo bien, es compendio la mujer. [Kleiser, 42722]

Quien mujer no tiene carece de mil males y mil bienes. [Kleiser, 42723]

Dos cosas ni mejores ni peores pueden ser: Roma y la mujer. [Kleiser, 42726]

La mujer, como la vejez, un mal deseado es. [Kleiser, 42787]

Si en algunos momentos se expresa un rechazo tan extremo, es precisamente porque detrás se esconde un deseo de igual o mayor intensidad. Lo que es indudable es que nada ha impedido que su papel en la sociedad, ya sea a nivel público que privado, estuviera siempre supeditado al del hombre. Sus actividades estaban limitadas fundamentalmente al cuidado de la familia, o bien, si existía la posibilidad, a la devoción religiosa. La cuestión es que debía permanecer siempre bajo el control de una estructura de poder masculina, que según una visión marcadamente paternalista, se encargaría de alejarla y de protegerla de su tendencia innata al mal. Mala por naturaleza, si conseguía satisfacer las expectativas de una sociedad liderada básicamente por los hombres, su premio sería pasar desapercibida, pero si destacaba de las demás se arriesgaba a traspasar la sutilísima línea que separa el deseo y el rechazo:

La mujer es buena por virtud, mala por naturaleza. [Kleiser, 43030]

Tres hijas y mala madre, cuatro diablos para un padre. [Correas]

Tres eran, tres, las hijas de Elena; tres eran, tres, y ninguna era buena. [Kleiser, 43130]

Esto no quiere decir, sin embargo, que desde su posición de sometimiento no tuviera capacidad de un tipo de poder relativo a sus circunstancias. Si no, no existirían tantísimos refranes que reflejan el miedo de los hombres ante su fuerza y su obstinación para lograr los propósitos. Será su habilidad para seducir, será que son parte necesaria en la supervivencia de las sociedades, o será que anda por medio el diablo, pero el caso es que los varones de todas las culturas han manifestado esta misma preocupación:

Lo que la mujer quiere, Dios lo quiere. [Kleiser, 42857]

Lo que no logran las barbas lo logran las faldas. [Kleiser, 42881]

Lo que el diablo no puede, lo granlo las mujeres. [Kleiser, 42992]

La mujer puede tanto, que hace pecar a un santo. [Kleiser, 42900]

Cuando se entra en el terreno de lo incomprensible, y el mundo de las pasiones amorosas lo es, aparece en escena el miedo de la mano del diablo. Aún hoy, en pleno siglo XXI, se asocian los males diabólicos a la figura de la mujer cuando se trata de poner palabras al enigmático fenómeno del enamoramiento:

Do hay mujeres hay diablos. [Kleiser, 43689]

Donde la mujer está, el diablo no puede faltar. [Kleiser, 43701]

Resulta curioso observar que el poder de la mujer, al contrario de lo que ocurre con el del hombre, no está supeditado a ámbitos sociales, de autoridad o de riqueza. Lo mismo da que sea pobre que rica, porque sus facultades no atienden a cuestiones externas impuestas por un mundo de hombres, sino a capacidades primarias innatas: «En palacios o en establos, donde hay mujeres, hay diablos» [Kleiser, 43702]. Esta situación paradójica entre el sometimiento y la autoridad le ha permitido acceder a parcelas de libertad en el plano de las relaciones personales y familiares que daban un respiro a su rígida situación de subordinación.

La vinculación con el diablo que se le había atribuido tenía también su contrapartida positiva, porque desde luego nadie dudaba de la potencia del maligno: «Ni aun al diablo ha de temer quien no teme a una mujer» [Kleiser, 43462].

3. Mujer y sexualidad

El pecado de la unión sexual está sin duda detrás de la demonización de la mujer:

La trasgresión de la rígida norma moral cristiana que exige la castidad incluso dentro del matrimonio (salvo para la procreación, como se encargó de recordar pocos meses antes de morir el Papa Juan Pablo I) a todos los miembros de la comunidad, se sumó a la carga de acusaciones contra las mujeres. Si el hombre peca, dicen ellos, es porque la mujer le tienta.

En base a esta afirmación se organizó todo un sistema represor que culpa a aquellos que no escuchan el mandato divino con el castigo del infierno. Las mujeres, tras haber tomado pacto con el demonio en un acto consciente y libre, desoyen la norma movidas por su incontinencia. Hernán Núñez atribuye el origen de esta teoría a San Bernardo en su libro *Refranes o proverbios en romance en la mitad del siglo XVI*:

La muger es confusión del hombre, insaciable bestia, continua solijitud, una pelca sin fin, ordinario y cotidiano daño, casa de tempestad, impedimento de castidad, una tormenta y naufragio del hombre continente segund Bernardo⁵.

En cualquier caso, dejando a un lado los centenares de afirmaciones de este orden que pueden leerse en todo tipo de textos de la Edad Media y el Renacimiento, parece claro que la cultura popular acogió parcialmente la base de esta teoría y construyó en torno a ella la explicación del deseo sexual.

Cuanto más hermosa fuera la mujer, más cercano debía andar el demonio, puesto que el deseo aumentaba:

La cara bonita y la intencion malicia. [Kleiser, 43122]

Mujer hermosa, mujer peligrosa. [Kleiser, 44191]

Y más aún si por su parte había una incitación evidente: «Las que al andar las ancas menean, ya sé bien yo de qué pie cojean». [Kleiser, 43275]

La ley católica exige contraer matrimonio con una mujer virgen, pero se imponía una realidad algo distinta: «¿Virgen la buscas de cuerpo y de alma? Pídelas a un pintor y la tendrás pintada» [Kleiser, 42810].

5. H. Núñez, *Refranes o proverbios en romance*, Madrid 2001, p. 356.

De aquí se derivó una conducta represora para con las mujeres, a las que se les sometía a constante vigilancia. Su supuesto insaciable deseo sexual, unido a la creencia de que son fáciles de conquistar, dio lugar a que circulara una serie de refranes que aluden a la devoción hacia la santas de la siguiente manera: «A un gran santo, rézale tanto y más cuanto, pero a una santa, con media avemaría le basta (son fáciles de conquistar)» [Kleiser, 43192].

Pero como casi todo en el terreno de la sexualidad, las opiniones son contradictorias, y había quien creía también que la represión podía causar un efecto contrario al deseado. Ya se ha visto que parte de las parencias retratan a una mujer de fuerte carácter que desobedece a quien quiere controlarlas:

Por más que mi Pedro quiera guardarme, como yo no quiera, no será fácil. [Kleiser, 43157]

Quien mucho guarda a la mujer, mala la quiere hacer. [Kleiser, 43151]

La tendencia misógina del refranero se hace especialmente patente en el contexto de la sexualidad: es creencia popular que para que una mujer no seduzca a otros hombres fuera del matrimonio debe satisfacerse su deseo sexual: «Huertas, molinos y mujeres, uso continuo requieren» [Kleiser, 42963].

Algunos refranes son especialmente duros, y asocian la violencia con la unión sexual: Gozallas, sacudillas y dejallas (del siglo XVII). [Kleiser, 42838]

El “ardiente” deseo no era fácil de controlar. El diablo es responsable, cuando no lo es directamente la mujer, de desencadenar las pasiones entre los hombres:

El hombre es fuego; la mujer estopa; viene el diablo, y sopla. [Kleiser, 60233]

Donde hay mujer y varón acecha la tentación. [Kleiser, 60253]

Igual pasa cuando se trata de una pareja de edades desiguales. El diablo une a los viejos con las jóvenes forzando una situación antinatural: «Donde hay una mujer moza y un viejo, el diablo no anda lejos» [Kleiser, 60254].

Pero como se advertía en la Introducción al estudio, no necesariamente todos los refranes van en el mismo sentido, y aunque la mayor parte presentaban a una mujer maliciosa y responsable de todos los pecados, también los hay que reconocen la participación de los

hombres en la seducción: «Toda mujer es casta si no fuese recuestada» [Kleiser, 60231].

Además, «¿Quién pasa por la fuente, que no beba?» [Kleiser, 60301].

4. La bruja y la hechicera⁶

Ni pueblo sin brujas, ni hervor sin burbujas, ni cesa de brevas sin papardujas. [Kleiser, 59785]

Así reza uno de los refranes recogidos por el escritor y periodista Luis Martínez Kleiser en su *Refranero General Ideológico Español*⁷. Y es que efectivamente la brujería se convirtió, desde la Edad Media, en un problema social de primer orden. Era, de alguna forma, una cuestión cotidiana (como la misma presencia demuestra de las brujas en las colecciones de paremias) demuestra que afectaba al conjunto de la Europa cristiana.

Aunque contarnos con una gran cantidad de estudios al respecto, resultado del interés de la crítica desde el siglo XIX, es difícil comprender aún hoy, si se piensa desde la racionalidad actual, que miles de personas en toda Europa fueran condenadas por tener trato con el demonio. Había hombres entre ellas, pero eran una clara minoría. Si se compara, por ejemplo, la cantidad de refranes que se refieren a las brujas, con los que hablan del femenino brujas, se verá que la inmensa mayoría están dedicados a las mujeres.

La opinión de las sentencias es extrema: hay que erradicar el mal extendido por el demonio en el mundo, aunque ello implique el castigo de miles de mujeres. Se pedía la muerte de las hechiceras. No es de extrañar, si se tiene en cuenta que en la propia Biblia se repiten estas frases de forma casi idéntica:

Brujas y hechiceras fuego en ellas. [Kleiser, 59789]

Bruja y hechicera arda en la hoguera. [Kleiser, 59790]

El fuego purificador de las hogueras del cristianismo sería concebido como la forma más eficaz para acabar con la presencia del demonio.

6. Uso en este artículo las palabras "bruja" o "hechicera" apenas sin distinción. Aunque hay matices que las diferencian, lo más habitual es que se apliquen indistintamente, y más aun en el caso de las paremias, que tienden a ser generalizadoras.

7. Martínez Kleiser, *Refranero general* cit.

nio entre las mujeres. Aunque los mismos hombres que las condenaban recurrían a ellas (buscando quizás un favor que por sus propios medios no podrían obtener), o bien «se dejaran seducir» por su tentadora feminidad (recuérdese la cantidad de casos que hay, por ejemplo, de beatas acusadas de brujería después de descubrirse sus relaciones sexuales con sus confesores o guías espirituales⁸), cuando llegaba la hora de presentar el caso ante las autoridades eclesiales aquellos que habían buscado sus servicios se convertían en crueles verdugos.

Obviamente no eran sólo los hombres quienes las rechazaban, de hecho la sociedad en su conjunto lo hacía, y esto incluye el desprecio de las de su mismo género, que sin duda participaban de la condena a quienes habían tomado el camino del mal.

La combinación de mujer y demonio tiene tanta fuerza, que se llegó a convertir en una manía persecutoria a gran escala. Hubo, como es bien sabido, pueblos enteros afectados por las denuncias de brujería, que condenaban a veces a familias completas. Nadie estaba a salvo de la nueva plaga. La creencia en la presencia constante de las brujas y en su capacidad de multiplicación incesante dio pie a que se formularan una serie de sentencias que recogen este miedo profundamente arraigado. La más reproducida en las colecciones es ésta: «No muere bruja (bruxa), si no viene otra en su lugar (si no dexa otra)» [O'Kane⁹, s.v. bruja].

La idea no es exclusiva del campo de la brujería. A otros muchos monstruos y seres maléficos que simbolizan temores se les ha atribuido la misma capacidad de reaparecer ininterrumpidamente. Concebir su continuidad es mucho más fácil, en el fondo, que concebir su desaparición. Entre otras cosas por eso se las quemaba, porque pensaban que así reducían la posibilidad de que se multiplicaran.

Cuando se empezó a confundir a la mujer con la bruja, en épocas en las que el miedo era especialmente intenso, bastaba con ver por ejemplo a una vieja, una viuda o una prostituta, para sentir que

8. Hay muchas obras que recogen estos casos, revisando las condenas inquisitoriales en las que se ven envueltas las mujeres. Sirva como ejemplo la obra clásica Jules Michelet, *La Sorcière* (1862), trad. esp. *La bruja, un estudio de las supersticiones de la Edad Media*, Madrid 2004.

9. E. S. O'Kane, *Refranes y frases proverbiales españolas de la Edad Media*, Madrid 1959. De ahora en adelante cito con el nombre O'Kane.

el peligro acechaba. Su propia presencia era signo de mal agüero, como si el mal fuera una epidemia contagiosa de la que hubiera que defenderse con la distancia. El refranero recomendaba a las personas que cambiaran su camino si se encontraban con una prostituta, porque ésta podía llevar a su lado al mismo demonio: «Si de mañana encuentras fiebre o puta, cambia de ruta» [Kleiser, 59868]. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los gatos negros. Ya se sabe que el gato es uno de los animales preferidos de las brujas en sus frecuentes metamorfosis, y donde hay miedo, y hay mal, están presentes las supersticiones.

5. La capacidad de curar

Uno de los motivos por los que las hechiceras eran más apreciadas es su capacidad para curar las enfermedades. El miedo ancestral al dolor y la muerte no podía resolverse sólo con la escasa presencia de una ciencia médica poquísimo desarrollada, cuando la había. Durante siglos las mujeres utilizaron el conocimiento de las riquezas que la naturaleza ofrecía para cubrir esta laguna del saber. Sólo unos pocos podían acceder a los médicos, el resto debía conformarse con acudir a una de estas mujeres-hechiceras que ofrecían sus artes mágicas. Las viejas eran de entre todas las mujeres, según la creencia popular, las que más remedios conocían: «No hay dolor que la mujer no sepa hacer menor» [Kleiser, 42904].

Además se da el caso de que las mujeres se atendían casi exclusivamente entre ellas, y no sólo cuando se trataba de problemas ginecológicos o del nacimiento de los hijos. Su talento para sanar está ligado en parte a su propia naturaleza, a la necesidad instintiva de protegerse a ellas mismas y a sus hijos por cualquier medio. El conocimiento positivo, unido al conocimiento mágico, dio lugar a una combinación de elementos por la que no sólo eran ellas las que mejor conocían las sustancias para poder curar a las personas sino también las que sabían cuáles podían resultar nocivas. Los hombres contaban con la fuerza física, luchaban en las guerras para defender a sus comunidades, pero las mujeres podían dar y quitar la vida en el ámbito de lo privado, donde a veces se libraban los más violentos enfrentamientos: «No te morirás; pero te irás secando» [Kleiser, 59857], dice la hechicera a la figurilla del hechizado.

6. Las metamorfosis de las brujas

El siguiente ejemplo, también tomado de Kleiser, es sugerente tanto por su contenido como por su forma dialogada. En él una mujer se defiende ante la presencia de una bruja:

– Brujas estrigas de chipitín boca, de esta casa no llevaréis sangre ni gota, ni de ésta, ni de otra, ni de siete casas a la redonda. [o ni de siete calles, ni villas, a la redonda].

– No, señora, que nos echaréis a perder a todas.

[una señora pidió a una bruja que la dijese cómo se defenderían de las brujas, y contestó la bruja: «mo, señora, que nos echaréis a perder a todas».] [Kleiser, 59787].

La nota aclaratoria ayuda a dilucidar en parte el significado de la escena, aunque quizás falte una explicación más completa para darle un sentido más coherente al diálogo. No parece haber una pregunta inicial por parte de la mujer, como sugiere Kleiser, sino que se presenta más bien como la afirmación amenazadora que deja entrever el miedo de quien se siente acechado por el peligro que encarna su interlocutor. ¿Qué es entonces exactamente lo que falta en este diálogo? no es fácil determinarlo. La conclusión, en cualquier caso, era evidente: la bruja no quiere ponerse en peligro.

Es interesantísima la presencia de la “bruja estriga¹⁰”, es decir, de la bruja que chupa la sangre para alimentarse. Su existencia está atestiguada desde la antigüedad clásica. Era entonces un ave nocturna que entraba por las noches en las casas para chupar la sangre de los niños. En algunos casos viene descrita como una rapaz con pico, garras, y rostro de mujer. Caro Baroja habla de ella en su obra *Las Brujas y su mundo* como de un ser a medio camino entre el hombre y el animal, y recoge dos testimonios latinos, el de Petronio y el de Ovidio. Este último propone tres posibles explicaciones para determinar el origen de este ser nocturno:

3, porque por medio de fórmulas queden algunas viejas convertidas en ellas («Naeniaque in volucres Marsa figurat annus»)¹¹.

10. De aquí viene, como se sabe, la palabra italiana *strega*. En Italia hay una fuerte tradición de brujas-vampiro que amenazan a las poblaciones con chupar la sangre de los más débiles. En algunos países latinoamericanos esta tradición sigue viva aun hoy, y cuando una persona enferma o se queda sin fuerzas, se dice que «la bruja se ha bebido su sangre».

11. J. Caro Baroja, *Las brujas y su mundo*, Madrid 1995, p. 59.

La creencia de que mediante sofisticados hechizos las mujeres podían convertirse en peligrosos animales desafiando las leyes de la Naturaleza para llevar el mal a las familias, hizo que se extendiera un temor irracional a los supuestos encantamientos. No sólo se fantaseaba con la existencia de seres peligrosos jamás vistos, sino que se tenía especial cuidado con algunos animales domésticos que según pensaban eran los favoritos de las malvadas mujeres para sus metamorfosis.

7. El "entendimiento" y el arte de la adivinación

Entre los poderes más buscados, y a la vez más temidos, que se les atribuyen a las brujas está el de la adivinación. Reyes, nobles, líderes de todas las clases y de los lugares más lejanos han acudido a las mujeres a lo largo de toda la historia buscando la interpretación de los hechos ocultos del pasado, de las incógnitas del presente, y la predicción de los sucesos del futuro.

La imposibilidad de conocer la realidad mediante el uso de los sentidos y las capacidades cognitivas hacen de la adivinación un sistema necesario en las culturas. El propio cristianismo lo aceptaba cuando justificaba su uso como un medio para encontrar la solución a un conflicto que podía influir en su devenir.

Pero el arte de la adivinación, como todas las cosas que no se pueden comprender, se ligaba con mucha facilidad a la presencia del demonio. Éste seduciría con su perversa manipulación a la mujer para que actuara como intermediaria y mostrara a los hombres posibilidades que Dios les negaba. Que se tratara de artes diabólicas no era, sin embargo, un factor suficientemente disuasorio como para erradicar este tipo de ritos. Al contrario, el aspecto ocultista, la necesidad de realizar estas actividades fuera del ámbito de los procedimientos ortodoxos, lo convertía en un proceso mágico y peligroso que aumentaba la confianza en el éxito de la técnica.

Cuando una mujer salía de los márgenes de las limitadas posiciones que los hombres habían previsto para ellas, como cuando entraban en contacto con las técnicas de adivinación, debía encontrar nuevos recursos. Con ello se situaba inmediatamente en el punto de mira de los hombres, que desconfiaban de estas actividades por creerlas fruto de la tentación del demonio. Lo más prudente, pensaban ellos, era

controlar sus conocimientos, reducirlos a un ser poco pensante, limitando su libertad y el potencial peligro de la presencia del diablo.

Hay muchos refranes que se refieren a la relación entre el mal y el conocimiento de la mujer:

Mujer sabida, plata partida, mujer resabida, apártate en seguida. [Kleiser, 43521]

A la mujer a hablar, y al asno a andar, el diablo se lo ha de mostrar. [Kleiser, 43547]

A la mujer el diablo le dio el saber. [Kleiser, 43710]

La mayor parte de su saber lo aprendió el diablo de la mujer. [Kleiser, 43711]

La mujer un punto más que el diablo suele saber. [Kleiser, 43712]

Las mujeres bien, y no estudien. [Kleiser, 42962]

En otros conocimientos, mal y técnicas de adivinación están directamente unidos:

[*libranos*] de moza adevina y de mujer latina. [Kleiser, 43517]

Creámos en Dios y no en vanas consejas, que son agleros de putas viejas. [Kleiser, 59791]

Creo en Dios y reniega de putas viejas. [Kleiser, 59792]

La charlatana por excelencia en la tradición hispánica es la Cestina. Siendo un personaje tan popular difícilmente podría no tener un lugar la alcahueta en las colecciones de paremias. Muchas nos hablan de estas mujeres que tienen tratos sospechosos con las criadas. De ellas más que de ninguna otra hay que sospechar. Si de una mujer sola hay que tener miedo, de las que confabulan en las cocinas de las casas mucho más:

La mujer mala, tratos trae con su criada. [Kleiser, 43118]

8. La bruja en el ámbito de los fenómenos naturales inexplicables

Cuando llueve y hace sol, andan las brujas alrededor. [Kleiser, 37668]

Sol y lluvia, casa la bruja. [O'Kane, s.v. sol]

Estos dos refranes incluyen un verso muy característico de la oralidad, que dice así: «cuando llueve y hace sol...». Puede completarse según las tradiciones con finales que dan a los pareados significados completamente distintos. Tiene un alcance casi universal, y puede rastreadse en textos de muy diferente naturaleza.

La aparición simultánea del sol y la lluvia es difícil de comprender para las mentalidades populares, por tratarse de dos fenómenos supuestamente opuestos que ocurren en un solo momento en el tiempo. Por eso la cultura oral les ha atribuido un componente mágico.

El profesor Pedrosa ha recogido una gran cantidad de refranes y canciones populares de idéntico comienzo en toda la Península¹². Reproduzco a continuación algunas de ellas como testimonio de la cercanía que hay entre los dos mundos, el de la canción popular, y el de las paremias¹³, y de cómo la misma estructura inicial puede dar lugar a refranes de contenidos temáticos diferentes.

Muchos de ellos se refieren al mundo del trabajo en el campo, donde la presencia de la luz y el agua es indicadora de una buena cosecha para esa temporada. La gran mayoría son, por ello, de tipo positivo:

Quando llueve y hace sol¹⁴, come migas el pastor.

Quando llueve y hace sol, deja el perro a su pastor.

Quando llueve y hace sol, son las bodas del pastor.

Quando llueve y hace sol, alegre está el pastor.

Quando llueve y hace sol, baila el perro y el pastor.

Se puede usar también en un contexto de tipo religioso, y entonces su significado será muy diferente:

Quando llueve y hace sol, sale el arco del Señor.

Quando llueve y hace frío, sale el arco del judío¹⁵.

Y los hay también, por último, que ponen en relación la presencia simultánea de la lluvia y el sol con el poder o la presencia del diablo. La misma estructura sirve ahora para expresar una circunstancia negativa propia del ámbito de la superstición. Mientras que en los ejemplos anteriores la aparición de los dos fenómenos en un mismo instante se interpretó como una premonición de signo positivo, ahora por el contrario se retoma en un enunciado de claro signo negativo que expresa temor y desconfianza:

12. Material inédito grabado por José Manuel Pedrosa en España.

13. Sobre este tema ver M. Frenk, *La compleja relación entre refranes y canciones antiguas*, in «Paremias», 7 (1997), pp. 235-244.

14. El profesor Matti Kuusi publicó un artículo específico sobre este tema. M. Kuusi, *La pioggia con il sole. Storia di un modo di dire nel mondo*, in «Quindemi di semantica», 2 (1996), pp. 273-322.

15. Los tres están tomados de L. del Alcázar, *Colección de cantos populares*, Madrid 1910, p. 60.

Quando llueve y fal sol, tá el diablu 'n corredor

Quando llueve y torbellina, tá el diablu 'na cocina.

Quando llueve y fal sol, quema la casa del diablu mayor¹⁶.

9. Conclusión

Se puede concluir, por tanto, que la constante preocupación por la vinculación entre la mujer y el mal está ampliamente atestigüada en el refranero español. A los ejemplos seleccionados podrían añadirse otros tantos de igual interés hasta completar un panorama de la posición que aquella ocupa en las sociedades de la cristiandad occidental, donde el único espacio en el que verdaderamente la mujer goza de una mínima libertad es el de los márgenes de la ortodoxia. Sin querer separarse de las rígidas normas cristianas, encuentra una parcela de relativa independencia para manifestar su propia identidad en la supuesta vinculación con el mal.

Faltaría, quizás, en trabajos posteriores, añadir un estudio de la evolución histórica de la relación de la mujer con el demonio, hasta llegar a las consecuencias últimas que de ella se han derivado en un plano antropológico y social, para comprender en profundidad el alcance de sus repercusiones.

16. Tomados de L. Castañón, *Refranero asturiano*, Oviedo 1962, p. 80.